

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ, ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

METHODS OF PROTECTION OF WOODEN STRUCTURES FROM EXTERNAL FACTORS TO INCREASE THE SERVICE LIFE IN INDUSTRIAL, CIVIL BUILDINGS AND STRUCTURES

ТРАВКИН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

*магистрант,
Астраханский государственный университет*

TRAVKIN ARTYOM VLADIMIROVICH

*undergraduate,
Astrakhan State University*

В статье говорится о том, как следует защищать деревянные конструкции, которые используются в промышленных, гражданских зданиях и сооружениях для увеличения срока эксплуатации. Рассмотрены виды лаков и эмалей, антисептиков и антипиренов. Как их следует наносить и при каких условиях.

The article talks about how to protect wooden structures that are used in industrial, civil buildings and structures to increase the service life. Types of varnishes and enamels, antiseptics and flame retardants are considered. How they should be applied and under what conditions.

Ключевые слова: *деревянные конструкции, защита, биологическое разрушение, огнестойкость, влажность, деформация разбухания, гниение, защитная обработка, обугливание, горение древесины, конструктивные мероприятия.*

Key words: *wooden structures, protection, biological destruction, fire, humidity, strain, swelling, rotting, protective treatment, charring, burning wood, design activities.*

Защита конструкций от увлажнения и биологического разрушения.

Одним из недостатков древесины является снижение механических свойств при повышении влажности, что приводит к деформациям разбухания и биологическому разрушению — гниению. При быстром высыхании возникают усадочные дефор-

мации, вызывающие растрескивание, коробление, а в клееных элементах — снижение прочности клеевых швов. Существует множество источников увлажнения деревянных конструкций в процессе эксплуатации: первоначальное и построечное увлажнение, атмосферное от атмосферных осадков, гидрогеологическое, от контакта

древесины с почвой или водой, конденсационное, при резком изменении температуры и недостаточном тепловом сопротивлении ограждающих конструкций, эксплуатационное при наличии влажных технологических процессов или отказов трубопроводов, биологическое [1].

Деревянные конструкции должны быть открытыми, хорошо проветриваемыми и доступными для осмотра, профилактического обслуживания и защитной обработки, если это возможно [4].

В зданиях с деревянными конструкциями рекомендуется использовать кровли с наружным отводом атмосферных вод. Запрещается устройство ендов и закрытых парапетов. Нужно избегать легких надстроек на крыше. Среднюю часть широких зданий рекомендуется проектировать выше крайних пролетов, устраивая освещение в наружных стенах.

Влагостойкие составы применяются для обработки наружных элементов покрытия и стеновых ограждений, а также несущих конструкций. Для защиты от влаги рекомендуются следующие лаки и эмали: перхлорвиниловые, пентафталевые, уретановые, уретано-алкидные, масляно-смоляные, органосиликатные [2].

Для защиты от биологического разрушения применяют следующие антисептики. Растворимые в воде: фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, тетрафторборат аммония, пентахлорфенолят натрия, доналит. Антисептики на нефтепродуктах и легких маслах; препараты пентахлорфенола в органических растворителях, нафтенат меди. Маслянистые антисептики: каменноугольное масло, антраценовое масло, сланцевое масло. Тип антисептирования это обработка поверхности, пропитка в ваннах или автоклавах под давлением, покрытие пастами зависит от условий эксплуатации, типов деревянных конструкций и срока их службы [2].

Антисептик и способ его применения устанавливаются правилами изготовления и приемки строительных деревянных конструкций. Все не клееные деревянные конструкции, эксплуатируемые в помещениях

с относительной влажностью воздуха более 60%, а также их отдельные элементы и детали, которые могут быть увлажнены в процессе эксплуатации, каркас и внутренние поверхности ограждающих конструкций, включая плиты и панели, подлежат биозащитной обработке [2].

Кроме того, древесина поражается энтомологическими вредителями. Против морских древоточцев, жуков-точильщиков и термитов применяют масла: каменноугольное, сланцевое и их смеси с пентахлорфенолом, оксидифенил, а также нафтенат меди в органических растворителях.

Для обработки древесины при ремонтных работах используются следующие инсектициды: гексахлоранциклогексан (ГХЦГ), диметилтрихлороксиэтилфосфонат технический (хлорофос), карбофос и другие.

Защита конструкций от возгорания и определение их огнестойкости.

Горение древесины - это химический процесс ее термического разложения, сопровождающийся выделением газов. Соединяясь с кислородом воздуха, они образуют пламя. Возгорание также может произойти при отсутствии открытого источника огня. При быстром нагреве древесина воспламеняется при $t > 300$ °С, а при длительном $t > 600$ °С. При повышении температуры начинается пламенное горение и обугливание верхнего слоя.

Деревянные клееные балки, фермы, арки, рамы и колонны зданий и сооружений применяются без противопожарной обработки. Деревянные плиты перекрытия, настилы и прогоны, а также элементы стеновых панелей подвергаются глубокой пропитке антипиренами. Для производственных и складских зданий с производственными категориями А и в не допускаются основные деревянные конструкции.

В результате обугливания изменяются геометрические характеристики элементов. Края сечения закругляются. По экспериментальным данным, радиус округления можно считать равным глубине обугливания. В методике расчета предполагается, что обугливание после воспламенения

древесины происходит с постоянной скоростью вплоть до разрушения конструкции, а свойства древесины предполагаются одинаковыми на всей не обуглившейся части сечения. Это дает возможность прогнозировать степень огнестойкости деревянных конструкций, которая зависит от формы и размеров поперечного сечения элементов, качества и породы древесины, количества содержащейся влаги, циркуляции воздуха и других факторов.

Металлические крепежные элементы (болты, гвозди и элементы профильного металла) защищают от прямого воздействия огня и высоких температур в течение времени, соответствующего ожидаемому пределу огнестойкости. Для этого ставят защитные деревянные накладки, утапливают головки болтов и гвоздей в древесину, которые затем защищают деревянными пробками.

Конструктивные мероприятия заключаются в создании условий, при которых распространение огня блокируется, а предел огнестойкости конструкций увеличивается. Это устройство противопожарных или противопожарных секций и напольных покрытий, разделение полых противопожарных покрытий диафрагмами, площадь между которыми не должна превышать 54 м², устройство несгораемых разделок у дымоходов и печей, оштукатуривание перекрытий, увеличение поперечного сечения деревянных элементов.

Химические противопожарные мероприятия снижают воспламеняемость древесины. Это пропитка деревянных элементов антипиренами, нанесение на поверхность огнеупорных покрытий в виде штукатурок и листовых негорючих и трудносгораемых материалов, а также негорючих, вспучивающихся, неорганических и органических красок.

Защита конструкций от химически агрессивного воздействия минеральных удобрений.

Деревянные конструкции, используемые в зданиях, где перерабатываются и хранятся минеральные удобрения, подвержены коррозии из-за агрессивного воздействия окружающей среды. Степень

агрессивности зависит от вида минеральных удобрений и влажности окружающей среды. Минеральные удобрения по степени воздействия на древесину подразделяют на неагрессивные, слабо-, средне- и сильно агрессивные.

В процессе эксплуатации агрессивные среды вызывают снижение прочности древесины от 15 до 25 % и выше. Поэтому при проектировании конструкций, предназначенных для использования в агрессивной среде, предусмотрены конструкционные и химические мероприятия по их защите. При этом рекомендуется использовать хвойные породы.

Для защиты используются следующие лакокрасочные материалы: перхлорвиниловую эмаль ХВ-785 и лак ХВ-784; сополимерные эмали ХС-759, ХС-781, ХС-710; алкидно-уретановую эмаль УРФ-1128; уретановый лак УР-293 и эмаль УР-49; эпоксидные смолы ЭП-755; ЭП-773; ЭП-793; ЭП-56; фенольно-эпоксидную эмаль ФЛ-777. Если, помимо защиты от химически агрессивной среды, требуется огнезащитная обработка, то используют перхлорвиниловую эмаль ХВ-5169[3]. Для защиты фанерных плит и панелей применяют поверхностную пропитку фенолоспиртами. Ее также используется для деревянных конструкций, которые непосредственно контактируют с минеральными удобрениями.

Торцы деревянных элементов обрабатывают указанными составами 6...8 раз. Концы конструкций, расположенных в опорных башмаках, герметизируют по всей контактной поверхности тиокольными мастиками У-30 м, УТ-32 или эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010[3].

Поскольку соли минеральных удобрений являются антисептиками, биозащитную обработку древесины и фанеры не проводят. Защитная обработка деревянных конструкций производится на заводах-изготовителях. После монтажа защищают монтажные швы и места повреждения защитного покрытия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия
2. ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки
3. ГОСТ 24404-80 Изделия из древесины и древесных материалов. Покрyтия лакокрасочные. Классификация и обозначения
4. Калугин А. В. Деревянные конструкции. Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. GOST 20850-2014 wooden glued load-bearing structures. General specifications
2. GOST 20022.6-93 protection of wood. The ways of impregnation
3. GOST 24404-80 Products made of wood and wood materials. Paint and varnish coatings. Classification and designation of
4. Kalugin A.V. Wooden structures. Publishing house of the Association of construction universities, 2008.

© Травкин А.В., 2020.